

Organizational Conditions of Functioning of Children and Youth Sports in Ukraine

Oleg Varenky ²

¹ National University of Physical Education and Sports of Ukraine (Ukraine). PhD (Physical Education and Sports), Associate Professor. Associate Professor at the Sports Management and Economics Department.

² National University of Physical Education and Sports of Ukraine (Ukraine). Master of Physical Education and Sports. Graduate Student at the Sports Management and Economics Department.

* **Corresponding author**, e-mail: varvoleg18@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

9 March 2024

Revised:

12 March 2024

Accepted:

15 March 2024

Published online:

1 April 2024

Copyright © 2024
by authors

DOI: [10.5281/zenodo.10952314](https://doi.org/10.5281/zenodo.10952314)

Citation in APA style

ABSTRACT

At the current stage of development of the market environment, every organization must in one way or another promote its services and offer products to consumers in order to receive profit or other benefits from its activities. Subjects of children's and youth sports are no exception, as they not only contribute to the development of children's and youth sports, but also generally have a positive effect on attracting more people to a healthy lifestyle. In addition, in the new economic conditions, they must also function in such a way as to receive profits from their activities, which allows the development of the system of children's and youth sports. At the same time, their activity is also affected by the organization of their service provision.

Accordingly, the article considered environmental factors affecting the organization of activities of subjects of children's and youth sports as elements of the market environment. The organizational and legal forms currently used by subjects of children's and youth sports, taking into account the market environment, are characterized.

Key words

organisational activities, children's and youth sports, sports entrepreneurship.

Varenky, V., & Onipchenko, N. (2024). Organizational Conditions of Functioning of Children and Youth Sports in Ukraine. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11s1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10952314>

Організаційні умови функціонування дитячо-юнацького спорту в Україні

Олег Миколайович Вареник ²

¹ Національний університет фізичного виховання і спорту України (Україна). Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. Доцент кафедри менеджменту і економіки спорту.

² Національний університет фізичного виховання і спорту України (Україна). Магістр з фізичного виховання і спорту. Аспірант кафедри менеджменту і економіки спорту.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: varvoleg18@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

9 березня 2024 р.

переглянута:

12 березня 2024 р.

прийнята:

15 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

1 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.10952314)

[zenodo.10952314](https://doi.org/10.5281/zenodo.10952314)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

На сучасному етапі розвитку ринкового середовища, кожна організація повинна так чи інакше просувати свої послуги та пропонувати продукцію споживачам, щоб отримувати прибуток або іншу користь від своєї діяльності. Суб'єкти дитячо-юнацького спорту не є виключенням, оскільки вони не тільки сприяють розвитку дитячого та молодіжного спорту, але і загалом позитивно впливають на залучення більшої кількості людей до здорового способу життя. Крім того, у нових економічних умовах, вони повинні також функціонувати таким чином, щоб отримувати прибутки від своєї діяльності, що дозволяє розвивати систему дитячо-юнацького спорту. При цьому на їхню діяльність також впливає організація надання ними послуг.

Відповідно, у статті було розглянуто чинники середовища, що впливають на організацію діяльності суб'єктів дитячо-юнацького спорту як елементів ринкового середовища. Охарактеризовано організаційно-правові форми, які нині використовуються суб'єктами дитячо-юнацького спорту із врахуванням ринкового середовища.

Ключові слова

організаційна діяльність, дитячо-юнацький спорт, спортивне підприємство.

Вареник В., Оніпченко М. Організаційні умови функціонування дитячо-юнацького спорту в Україні. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11s1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10952314>

Introduction / Вступ

У сучасних умовах велика увага прикута до дитячо-юнацького спорту. Це передусім обумовлено як важливістю підготовки резерву для розвитку спортивного майбутнього України, збереженням та зміцненням здоров'я населення, так і необхідністю розвитку нових напрямів економіки нашої держави.

Питання теоретичних засад організаційної діяльності суб'єктів дитячо-юнацького спорту в ринковому середовищі досліджували такі вітчизняні дослідники як В. Гейтенко, О. Дрюков, О. Жданова, І. Калиниченко, А. Никитенко, О. Шинкарук. На їхню думку, у сучасних умовах, окрім чинників середовища, вибір організаційної форми діяльності також впливає на конкурентоспроможність суб'єктів дитячо-юнацької спортивної діяльності.

Метою дослідження є розкриття чинників організаційної діяльності суб'єктів дитячо-юнацького спорту в ринковому середовищі.

Results / Результати

Нині можна відзначити наступні чинники середовища, що впливають на організацію діяльності суб'єктів дитячо-юнацького спорту як елементів ринкового середовища. Це продемонстровано у табл. 1.

Таблиця 1. Чинники середовища, що впливають на організацію діяльності суб'єктів дитячо-юнацького спорту як елементів ринкового середовища

Чинник	Характеристика чинника
1. Рівень економічного розвитку регіону	Розвиток економіки регіону впливає на матеріально-технічне забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів спортивного розвитку (Dryukov, 2016, p. 15).
2. Природно-кліматичні умови	Географія регіону впливає на те, чи можливо там займатися певними видами спорту.
3. Соціальний	Населення має бути зацікавлене у спорті та прагнути до його розвитку (Zhdanova, 2014, p. 12).
4. Спортивна політика держави	Прагнення органів державної влади до розвитку спорту у регіону та у державі загалом (Kalynuchenko, 2014, p. 26).
5. Кадровий потенціал	Наявність кваліфікованих тренерів та майстрів спорту для навчання майбутніх спортсменів.

Такі чинники можуть також доповнюватися іншими аспектами, наприклад такими як податкова політика держави, нормативно-правове регулювання діяльності суб'єктів спорту, матеріально-технічна база спортивних закладів. Проте зазначені у таблиці чинники можна визначити як основні, що впливають на вибір організаційно-правової форми суб'єкта спортивної діяльності (Nikytenko, 2015, p. 4).

Варто зауважити, що на сьогодні недержавні суб'єкти дитячо-юнацького спорту України переважно здійснюють діяльність у таких організаційно-правових формах як одноосібне володіння, товариство (акціонерне товариство, громадська організація, тощо). Вибір форми здебільшого залежить від напрямку діяльності суб'єкта, потреби у залученні додаткового персоналу, потенційної кількості вихованців, конкурентоспроможності суб'єкта дитячо-юнацького спорту. Крім того, форма впливає також на особливості прийняття управлінських рішень та на застосовану до цього суб'єкта систему оподаткування (Heytenko, 2021, p. 14).

Крім зазначених вище форм, враховуючи популяризацію спортивного підприємництва як нового напрямку ринку, можна також відзначити наступні основні форми спортивного підприємництва у секторі дитячо-юнацького спорту, що продемонстровано на Рис. 1.

Спортивні клуби характеризуються тим, що переважно надають послуги із різних видів спорту. Такі організації мають стабільну матеріально-технічну базу та дозволяють відвідувати

їх різним бажаним, залежно від їх вподобань. Переважно спортивні клуби мають кілька власників, що дозволяє розвивати такий суб'єкт у різних напрямках (Shynkaruk, 2016, p. 110).

Спортивний клуб	Індивідуально-трудова діяльність
Приватні підприємства	Спортивні кластери

Рис. 1. Основні форми спортивного підприємництва у секторі дитячо-юнацького спорту

Індивідуально-трудова діяльність характеризується тим, що спортсмен чи майстер спорту надає послуги із навчання спорту дітей чи молоді самостійно у певному напрямі. Перевагою такої форми у ринкових умовах є те, що особа самостійно визначає організаційні аспекти своєї діяльності та встановлює власний прайс, визначає графік та режим роботи, самостійно просуває власні послуги без посередників.

Приватні підприємства можуть як мати 1 тренера, що є і керівником і особою, що працює з вихованцями, так і мати до 10 осіб найманого персоналу. Такі суб'єкти переважно розміщуються у невеликих орендованих студіях чи спортивних залах, надаючи відповідні послуги. Така форма є прогресивною в умовах ринкового середовища, так як керівник буде власну унікальну стратегію просування спортивного бізнесу (Shynkaruk, 2016, p. 111).

Спортивні кластери можуть мати кількох власників та є об'єднаннями різних спортивних, освітніх та інших закладів. Це дозволяє більш активно просувати власні послуги та витримувати жорстку конкуренцію. До того ж такі кластери мають стабільну матеріально-технічну базу та різні джерела фінансування. Проте в умовах складної системи управління, такому суб'єкту неможливо уникнути внутрішніх конфліктів між керівництвом, що негативно впливає на розвиток бізнесу.

Conclusions / Висновки

Отже, отримані результати дослідження свідчать, що організаційна діяльність суб'єктів дитячо-юнацького спорту в ринковому середовищі передбачає врахування різних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. При цьому недержавні суб'єкти дитячо-юнацького спорту України переважно здійснюють діяльність у таких організаційно-правових формах як одноосібне володіння, товариство (акціонерне товариство). Крім того, в умовах постійної конкуренції, набувають поширення такі форми як спортивні клуби, приватні підприємства, індивідуально-трудова діяльність, спортивні кластери.

References

- Dryukov, O. (2016). *Activities of children's and youth sports schools at the current stage of sports development* [Dissertation Abstract of the Candidate of Sciences in Physics Education and Sports, Research Institute of Physical culture and sports]. Repository of the National University of Physical Education and Sports of Ukraine. <https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/661>
- Heytenko, V. (2021). *Teoriia ta metodyka dytiachoho ta yunatskoho sportu* [Theory and methodology of children's and youth sports]. B. I. Matorin Publishing House.
- Kalynychenko, I., & Skyba, O. (2014). *Hihienichna otsinka vplyvu umov ta orhanizatsii navchalno-trenovalnoho protsesu na funktsionalnyi stan orhanizmu ditei, yaki zaimaiutsia riznymy vydamy sportu* [Hygienic assessment of the influence of the conditions and organization of the educational and training process on the functional state of the body of children engaged in various sports]. *Environment and health*, (3), 24–28.
- Nikytenko, A. (2015). *Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti sportyvnykh shkil* [Organizational and legal principles of activity of sports schools]. Lviv State University of Physical Culture.
- Shynkaruk, O. (2016). *Orhanizatsiino-pravovi zasady diialnosti sportyvnykh shkil* [Organizational basis of training and selection of athletes]. *Slobozhanskyi Herald of Science and Sport*, (3), 109–112.
- Zhdanova, O. (2014). *Upravlinnia fizychnoiu kulturoiu* [Management of physical culture]. Physical Education Universities.